

திருக்குறளில் இடம் பெற்றுள்ள வணிக மேம்பாட்டுச் சிந்தனைகள்

முனைவர் பா.கீதா,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை

நேரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,

திருமலையாம்பாளையம் கோயமுத்தூர்

geethajeganathan14@gmail.com - 9788244940

Abstract:

Today's world is commercialized. The number of people starting their own businesses is increasing, and there are many people who have failed after starting a business. If you want to turn failure into success, the best way is to correct the mistakes made in the business and achieve success. This is what Valluvar has recorded in Thirukkural, from whom one should get knowledge about the business before starting a business. One should have basic knowledge about the material, place, time, and tools. One should do business with justice and dharma. He has recorded the general business thinking in Thirukkural.

Keywords: Act-Industry - Material-Capital - Time-Season - Tool-Machine

முன்னுரை:

நாம் அனைவரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டு பொருளை வாங்கி பயன் பெறுகிறோம். மக்களின் தேவை அறிந்து பொருட்களை எவ்வாறு சந்தை படுத்துவது என்ற தொழில் சிந்தனையை உருவாக்கியதால் சந்தை படுத்துதல் எளிமை ஆகி விட்டது. தொழில் தொடங்குவதற்கு சிறந்த அனுபவ பயிற்சியினை எடுத்து பின்பு தொழிலை மேற்கொள்கிறார்கள் இன்றைய வணிக சிந்தனையை வள்ளுவர் கருத்துடன் இணைத்து நோக்குவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும் .

வணிகம் செய்வோரின் தன்மை:

பொருளை விற்பனை செய்யும் போது அதனை வாங்குவோரின் நலனில் அக்கறை கொள்ள வேண்டும். நடுவு நிலமையோடு செயல்பட வேண்டும். பொருளின் தரம் மற்றும் உயிர் பாதுகாப்பு முக்கியம் என்பதனை,

வாணிகஞ் செய்வார்க்கு வணிகம் பேணிப்

பிறவும் தம்போற் செயின்

இக்குறளில் எடுத்துக் கூறி அதனை கடைபிடிக்குமாறு வழியுறுத்துகிறார்

தொழில் பற்றிய ஆலோசனை :

தொழிலை தொடங்கும் முன் அத்தொழிலைப் பற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்களிடம் இருந்து பயிற்சி மேற்கொண்டோ அல்லது அவர்களின் அனுபவ அறிவை பெற்ற பின்பு தொழிலை தொடங்க வேண்டும்.

கற்றில னாயினும் கேட்க அஃதொருவருக்கு

ஒற்கத்தின் ஊற்றாத் துணை

தொழில் பற்றிய ஆலோசனை அறிவை எவ்வாறு பெறுவது என்றுரைக்கிறார்.

தொழில் திறனை கண்டறிதல்:

தன்னிடம் எத்தகைய திறமை உள்ளது என்பதனை கண்டறிந்து அதற்கான முழுமுயற்ச்சியை மேற்கொள்ளவேண்டும் அத்தகைய முயற்சி சிறந்த பலனைத்தரும் என்கிறார் வள்ளுவர். தன்னுடைய சுயமதிப்பீடு மிகவும் முக்கியம் இவற்றையே,

ஒவ்வவது தறிவது அறிந்தன் கந்தங்கிச்
செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல்

என்ற குறளும் வெளிப்படுத்துகிறது.

தவறான மதிப்பீடு :

தன்னுடைய திறமை பற்றி சரியாக சிந்திக்காமல் ஊக்கத்தால் முனைந்து தொடங்கி இறுதியில் தோல்வி அடைந்து அழிந்தவர் பலர் அதனால் எத்தொழில் ஆனாலும் அடிப்படை அறிவுடன் செயல்பட வேண்டும் என்கிறார்.

உடைத்தும் வழியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
இடைகண் முரிந்தார் பலர்

தவறான மதிப்பீடு செய்து வாழ்வை இழந்தவர்கள் பற்றியும் கூறுகிறார்.

காலம் அறிந்து செயல்படல்

தொழில் மேலாண்மையில் காலம் மிகவும் முக்கியம் பருவநிலை அறிந்து செயல் படவேண்டும் அவ்வாறு செயல்படவில்லை என்றால் தொழிலில் பல சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும். நுகர்வோரின் நுகரும் தன்மை மாறுபடும் போது அதற்கு ஏற்றார் போல செயல்பட வேண்டும் அவ்வாறு செயல்பட்டால் பொருள் இழப்பை தவிர்கலாம் .

பருவத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
நீராமை ஆர்க்கும் கயிறு

தொழிற்கான இடம்:

தொழில் செய்வதற்கான காலம் மற்றும் சரியான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தால் இந்த உலகம் போற்றும் வளமன வளர்ச்சி எப்பொழுதும் நிலையாக நிற்கும் .

ஞாலம் கருதினுங் கைகூடும் காலம் கருதி இடந்தாற் செயின்

தொழில் கருவிகள்:

அருவினை என்ப உளவோ கருவியான்

தொழில் செய்வதற்கு ஏற்ற கருவிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அவை மிக முக்கியமான ஒன்று கருவிகளின் தரம் மற்றும் விலை பற்றி தெளிந்த அறிவு பெற்றிருக்க வேண்டும். அவற்றை இயக்கும் முறை அடிப்படை அறிவு பெற்றிருக்க வேண்டும் .மேற்கண்டவற்றை ஒரு தொழில் முனைவோர் தெரிந்து இருந்தால் சிறந்த தொழில் வல்லுநராகிவிடுவார்.

பணி ஆட்கள் தேர்வு :

நிறுவனங்களில் பணிபுரிய ஆட்களை தேர்ந்து எடுக்கும் போது அன்பு அறிவு, ஐயம்மில்லாமல் தெனியும் ஆற்றல் , அவா இல்லாமை இவை நான்கும் இல்லாத பண்புடையவர்களைத் தேர்ந்து எடுக்கவேண்டும். சிறந்த தொழில் திறமை மிக்க வல்லுநர்களை பணி நியமனம் செய்ய வேண்டும்.

**இதனை இதனால் இவன்முடிக்குக் என்றாய்ந்து
அதனை அவன் கன விடல்**

தன்மேம்பாடு:

**அருமை உடைத்தென்று அசவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்**

தொழில் செய்வதற்கு அருமையானது என்று எண்ணி சோர்வு கொள்ளாமல் முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும்.

**வினை கண் வினைகெடல் ஒம்பல் வினைகுறை
நீர்தாரின் நீர்த்தன்று உலகு**

தொழிலின் குறைகளை கண்டு அவற்றை சரி செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும் அத்தகைய முயற்சி இல்லாதவர்களை இந்த உலகம் கைவிடும் என்கிறார்.

தொழில் இடம்பெற்றுள்ள தவறுகளை களைதல்:

இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார்

எனக்கு வேண்டியவர் ,எனக்கு இளையவர் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் தொழில் பங்கு தாரர்களை சேர்த்துக் கொள்ளக் கூடாது குணம் திறன் அறிந்து சேர்க்க வேண்டும்.

தூழ்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு

முடிவு எடுப்பதற்கு காலம் தாழ்த கூடாது அதுவே துன்பமாக மாறிவிடும்

தூக்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க

காலம் தாழ்தி செய்யவேண்டியவற்றை காலம் தாழ்திசெய்ய வேண்டும். விரைந்து முடிக்க வேண்டியவற்றை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்.

ஒல்லுவா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்

வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை செய்துகொடுக்க முடியும் என்றால் முடியும் என்றும் ,அந்த பணியை முடிப்பதில் சிக்கல் இருந்தால் முடியாது என்று உறுதியாக கூறிவிட வேண்டும்

பொருள் கருவி காலம் வினையிடனொடு ஐந்தும்

பொருள், கருவி, இடம், காலம், தொழில் இவை ஐந்தும் தொழில் மேற்கொள்ள வேண்டிய முக்கிய காரணிகள் ஆகும் இதன் முக்கியத்துவம் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.

மக்களின் விருப்பம்:

பொருட்களை விரும்பி வாங்கி நுகர்வோரின் நுகரும் தன்மையை அறியவேண்டும். நுண்ணியம் என்பார் அளக்குங்கோல்

பொருளீட்டல்:

பொருள்சேர்க்கும் திறன் அறிந்து நல்வழியில் பொருள் சேர்க்க வேண்டும் திறனறிந்து தீதின்றி வந்த பொருள் எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் பிறரை ஏமாற்றாமல் பொருள் சேர்க்க வேண்டும்.அறவழியில் வந்த பொருள் நிலைது நிற்கும்.

தொழிலுக்கான முதலீடு:

கைப் பொருளைக் கொண்டு தொழில் தொடங்கினால் .அதிக வருமானம் பெற முடியும் பயம் இல்லாமல் தொழிலை நடத்தலாம்.

**குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்று
உண்டாகச் செய்வான் வினை**

உழவுத்தொழில்:

நிலத்தை எவ்வாறு பண்படுத்துவது,மண்ணின் தன்மை,உரமிடல்,நீரின் அளவு,பயிர் நடுத்தல் போன்ற செய்திகளை விளக்கி கூறி உள்ளார்.

**தொடிப்புழுதி க.:சா உணக்கின் பிடித்தெருவும்
ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் கட்டபின்**

மேற்கண்ட குறள்கள் உழவுத்தொழிலின் பயிற்சி முறையை விளக்கி கூறுகிறது.

நூலறிவு உலகறிவு:

நூலறிவால் செயல்களைச் செய்யும் அறிவை அறிந்த போதிலும் உலகத்தின் இயற்கையை அறிந்து அதனோடு பொருந்துமாறு செய்ய வேண்டும்.

**மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்
யாஉள முன்னிற் பவை**

தீய தொழில்:

பழியை மேற்கொண்டு இழிவான தொழிலை செய்ய கூடாது . அதற்கு வறுமையிலே இருந்து விடலாம் தீய தொழில் செய்து பணம் ஈட்டுதல் பாவ செயல் ஆகும்.சமூக அக்கறை இல்லாத மனிதர்கள் செய்யும் அறம் மற்ற செயலாகும் என்று வள்ளுவர் கடிந்துரைக்கிறார்.

**பழிமலைத்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர்
கழிநல் குரவே தலை**

முடிவுரை:

தொழில் தொடங்கும் முறை,அதற்கான தேவைகள்,தொழில் மேற்கொள்ளும் பொழுது வரும் இடையூறுகள் அதனை எவ்வாறு சரி செய்ய வேண்டும் என்பதனை விளக்கி தொழில் மேம்பாட்டுச் சிந்தனையைத் திருக்குறளில் எடுத்துக் கூறுகிறார்,

துணைநூற்பட்டியல்

1. திருக்குறள், சிற்பி(உ.ஆ), நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையம், சென்னை.
2. நாலடியார், நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையம் , சென்னை.
3. நான்மணிக்கடிகை, கழக வெளியீடு, சென்னை.